

1-SINF ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA KELTIRILGAN YASAMA SO‘ZLARNING YASALISHI HAQIDA METODIK TAVSIYALAR

Mirsaitova Go‘zal Baxodir qizi

Toshkent viloyati Nurafshon shahar

26- maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: so‘z yasash usullari, turlari, 1-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi 1-qismidagi mashqlarda keltirilgan yasama so‘zlarning izohi, interfaol metodlar haqida metodik tavsiyalar.

Kalit so‘zlar: so‘z yasalishi, foneti usul, abbreviatsiya usuli, affiksatsiya usuli kompozitsiya usuli, interfaol metodlar, usullar.

So‘z yasalishi tilshunoslikning mustaqil sohasi bo‘lib,u yangi so‘z yasash usullari va vositalarini o‘rganadi.

So‘z yasash usullari. Qanday usul bilan bo‘lsa-da, yangi so‘z hosil qilishga so‘z yasalishi deyiladi. Hozirgi o‘zbek tilida so‘z yasalishining turli usullari mavjud.Ular quyidagilar:fonetik usul,abbreviatsiya usuli,affiksatsiya usuli,kompozitsiya usuli.

So‘z yasalishida kompozitsiya usullari (ikki va undan ortiq so‘zlarning qo‘shilishi orqali yangi so‘z hosil bo‘lishi: oshqozon,gulto jixo‘roz) va affiksatsiya usullari (so‘z yasovchi qo‘shimchalar yordamida yangi so‘z hosil qilinishi: suvchi,gulla,yangicha) eng faol usullardan sanaladi.

So‘z yasash tarkibi so‘zning morfemik tarkibi bilan uzviy bog‘liqdir.Unda har bir o‘zak hamda affiksatsiya morfemaning yangi so‘z yasovchilik xususiyati aniqlanadi. Bu so‘z yasash tarkibining o‘ziga xos jihatlari mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

So‘z yasash tarkibi ikki qismdan iborat bo‘ladi.Birinchisi,yasovchi asos, ikkinchisi, yasovchi vosita (qo‘shimcha). Yasalish tarkibini esa yasalma (yasalma so‘z) deyiladi. Masalan, o‘tloq,gulla,mevali,tezlik yasamalarda o‘t, gul, meva, tez qismlar yasovchi asos bo‘lib, -loq, -la, -li, -lik qismlari esa yasovchi vosita bo‘lib kelgan.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi darsligida ham bir qator yasama so‘zlar keltirilgan. O‘quvchilar bu mavzularni o‘rganishlarida yasama so‘zlarni ma‘noli qismlarga ajrata olishlari kerak. Asosga so‘z yasovchi qo‘shimcha qo‘shish natijasida yoki ikki yoki undan ortiq so‘zlarni qo‘shish natijasida asosga bog‘liq holda yangi so‘z hosil bo‘lishini ongli ravishda tushunishlari muhimdir. Buning uchun o‘qituvchining turli xil ko‘rgazmalar,interfaol metodlardan foydalanishi ijobiy samara beradi.

1-sinf 1-qism

Soʻzga – li qoʻshimchasini qoʻshsangiz, oʻsha narsa bor ekanini bildiradi. Agar soʻzga -siz qoʻshimchasini qoʻshsangiz, oʻsha narsa yoʻq ekanini bildiradi. Masalan, shokoladli tort – shokoladi bor tort, shokoladsiz tort – shokoladi yoʻq tort degani boʻladi.

2-mashq.87-bet

Guruhlar shakllantiriladi. “Davom ettir” didaktik oʻyini orqali guruhlar oʻrtasida musobaqa tashkillanadi. Guruhlarga soʻzlarning asosi yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Oʻquvchilar-li va-siz qoʻshimchalarini qoʻshib yangi soʻz hosil qiladilar va soʻzlarning maʼnosini izohlaydilar. Shartni toʻgʻri bajargan guruh ragʻbatlantiriladi.

Kuch – kuchli – kuchsiz, zahar – zaharli – zaharsiz, suv – suvli – suvsiz, mashina – mashinali – mashinasiz

Yod – yodli – yodsiz

Chiroq – chiroqli – chiroqsiz

Goʻsht – goʻshtli – goʻshtsiz

Limon – limonli – limonsiz

Gul – gulli – gulsiz

Niqob – niqobli – niqobsiz

“Kim tezkor” oʻyini orqali yangi hosil boʻlgan soʻzlar ishtirokida gaplar tuziladi. Masalan, Oʻzbekistonda zaharli va zaharsiz ilonlar uchraydi.

2-mashq. 101-bet.

Berilgan soʻzlarga – li, -siz qoʻshimchalarini qoʻshib yozing. Soʻzning maʼnosidagi oʻzgarishga izoh bering.

Oʻquvchilar – li va – siz qoʻshimchalarini qoʻshib yangi soʻz hosil qiladilar va aynan bir soʻz orqali bu qoʻshimchlarni belgiga ega yoki ega emasligini izohlaydilar.

Bilimli oʻquvchi – bilimsiz oʻquvchi

Tuzli salat – tuzsiz salat, goʻshtli somsa – goʻshtsiz somsa, kuchli odam – kuchsiz odam, mazali taom – mazasiz taom, mazmunli suhbat – mazmunsiz suhbat

Xulosa qilib aytsak, kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarga soʻzlarning yasalihi haqidagi bilimlarini turli xil interfaol metodlar bilan boyitib borsak maqsadga muvofiq boʻladi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari shunda odatiy darslardan zerikib qolmaydi. Soʻzlarning yasalihi haqidagi nazariy bilimlarni amaliy, oʻyin tarzida tushunadilar. Shundagina biz pedagoglar unib osib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk komil inson qilib tarbiyalab koʻzlangan maqsadimizga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Rahmatullayev. Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati. ”Oʻqituvchi” nashriyoti Toshkent – 1978.

2. N. Erkaboyeva. Oʻzbek tilidan maʼruzalar toʻplami. Toshkent - 2019

3. A.Hojiyev va boshqalar. Hozirgi o‘zbek tili faol sozlarining izohli lug‘ati. Toshkent - 2001
- 4.I.Azimova. K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. 1-2-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi. Toshkent - 2021
- 5.K.Qosimova va boshqalar. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent - 2009
- 6.www.aim.uz

